

MARKAZIY-SHARQIY YEVIROPA MAMLAKATLARIDA INKLYUZIV TA'LIM MOHIYATI

Jumamurodova Lobar¹, Maqsudova Zebo¹, Norqulova Hulkar¹, Achilova Sevara
Djasirkulovna²

¹CHDPU Pedagogika fakulteti talabalari;

²Ilmiy rahbar, ChDPU dotsenti, p.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18010271>

Annotatsiya. Muallif Markaziy-sharqiy Yevropa mamlakatlarida inklyuziv ta'lim mohiyati haqida ma'lumo berib o'tgan, ushbu mamlakatlarda inklyuziv ta'limni olib borilishi va qo'llanish bo'yicha ishlar mohiyati ko'rsatib o'tilgan.

Аннотация. Автор представил информацию о сути инклюзивного образования в странах Центральной и Восточной Европы, а также изложил суть работы по внедрению и применению инклюзивного образования в этих странах.

Annotation. The author presented information on the essence of inclusive education in the countries of Central and Eastern Europe, and also outlined the essence of the work on the implementation and application of inclusive education in these countries.

Kalit so'zlari: Inklyuziv ta'lim, maxsus ehtiyojli bolalar, ijtimoiy integratsiya, ta'lim islohatlari.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, дети с особыми потребностями, социальная интеграция, образовательные реформы.

Key words: Inclusive education, children with special needs, social integration, educational reforms.

Bugungi kunda mamlakatimiz kelajagi bo'lmish o'sib kelayotgan yosh avlodning ta'lim-tarbiyasi uchun barcha shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratish davlat siyosatining ustuvor vazifalardan biridir. Ayniqsa, alohida e'tiborga muhtoj bo'lgan bolalarning ta'limi va ijtimoiy himoyasi muhim ahamiyatga ega.

Shuning uchun ham bu toifadagi o'quvchilarning sifatli ta'lim olishi, kasb-hunar o'rganishi, malakali pedagoglar tomonidan tahsil olishi uchun jiddiy islohotlar olib borilishi lozim. Chunki rivojlanishida muammolari bor bolalarning umumiy yoki ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiya olishi, ijtimoiylashuvi va jamiyat hayotiga integratsiyalashuvi doimiy davlat e'tiboridagi masalalardir.

Hukumatimizning qator qonun hujjatlarida jamiyatimizning bir bo'lagi bo'lgan alohida yordamga muhtoj bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularga ta'lim-tarbiya berish, sog'lom bolalar qatoridan o'rin olib, o'z qobiliyati, imkoniyatlarini ko'rsata olishga, ma'naviy kamol topishiga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab berilgan.

Jumladan, bugungi kun talablari asosida inklyuziv ta'limni joriy etishning huquqiy asoslarini yaratish maqsadida yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuniga inklyuziv ta'lim tushunchasi kiritildi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati xabar bermoqda.

O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim

xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi.

Qaror bilan 2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi hamda 2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini 2020-2021 yillarda amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tasdiqlandi.

2021/2022 o'quv yilida tajriba-sinov tariqasida shaharlarda hamda Toshkent shahrining tumanlarida joylashgan bittadan umumta'lim maktablarida, jami 42 ta umumiy o'rta ta'lim maktabida inklyuziv ta'lim tizimi joriy qilindi. Ushbu maktablarning inklyuziv sinflariga 76 nafar o'quvchi qabul qilindi.

O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik-pedagogik respublika tashxis markazida Inklyuziv ta'lim laboratoriyasi tashkil etildi. Inklyuziv ta'lim laboratoriyasi tomonidan rahbar xodimlar, psixologlar va o'qituvchilar uchun "Inklyuziv ta'limning sifat va samaradorligini aniqlash mezonlari", "Alohida ehtiyojlari bo'lgan bolalarga inklyuziv sharoitda ta'lim-tarbiya berishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash" nomli metodik qo'llanmalar hamda inklyuziv sinflar uchun 17 nomda, korreksion 1-sinflar uchun 28 nomda adaptiv dasturlar, inklyuziv sinflarda korreksiya ishlarini olib borish bo'yicha "Eshitamiz, ko'ramiz, chiroyli gapiramiz" nomli o'quv qo'llanmasi ishlab chiqildi.

Hukumatimiz tomonidan rivojlanishida turli nuqsonlari bo'lgan hamda davolanish va sog'lomlashtirishga muhtoj bo'lgan bolalarning ijtimoiy kafolatlarini ta'minlovchi sa'y-harakatlar, korreksion va rehabilitatsion ishlar natijasida imkoniyati cheklangan bolalarning inklyuziv ta'lim shaklida umumiy o'rta ta'lim maktablariga qaytarilishi oshishiga ko'maklashadi, albatta. Bu o'quvchilarning kelajakda mustaqil va yetuk shaxs bo'lib kamol topishiga xizmat qiladi.

MDH Markaziy-Sharqiy Yevropa (MShE) davlatlarida 2000 yilning boshlarida maxsus tashkil toptan muassasalar, maktabinternaglarda 317000 nafar imkoniyati cheklangan bolalar yashab kelgan. Ular o'z ota-onalaridan va qarindoshlaridan uzoqda, maxsusmaktab va maktab-internatlarga jo'natilgan.

Shuni aytish joizki, bu bolalar ota-onalarining sullabkuvatlashi asosida rivojlangan ta'lim tizimida yashashi mumkin edi. Barcha mintaklardagi holatni ko'rib chiqish jarayonida bolalar ota-onalari oldida yashab, barcha sog'lom tengdoshlari qatori bir xil maktablarda o'qishni xoxlashlarini ta'kidlashdi. O'zbekistondagi UNICEF tashkilotining sobiq; bosh vakili Reza Xossaynining ta'kidlashicha, «Ko'p vaziyatlarda, ya'ni onaning xomiladorlik vaqti bolaning tug'ilishi va tugilishidan keyingi vaqtlarda ularni parvarish qilishga kulay bulgan tizim yo'lga qo'yilsa. nogironlikning oldini olish mumkin. Nogiron bolaga ilk yoshidan tashxis qo'yilsa, kerakli bulgan parvarishni ta'minlashni ko'p muddatli ta'sir ko'rsatishni biz ham kamaytirgan bo'lar edik».

Ota-onalar uzlarini ijtimoiy-iqtisodiy yordamga muhtojligini his qilishadi, ko'p mamlakatlarda xozirgi kunda imkoniyati cheklangan bolalar muammosi va hayotini xal siluvchi normativ hujjat, qonunlar mavjud. Masalan, MDX davlatlaridan biri O'zbekistonda ham va «Nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida»gi Qonuni (1991) va nogironlarni ijtimoiy rehabilitatsiyasi bo'yicha davlat dasturi mavjud bo'lib, 2008 yilda esa «Bola huquqlarini kafolatlari to'g'risidagi davlat q o n u n i d a imkoniyati chelangan bolalarni umum ta'lim muassalarida oilasidan ajralmagan qolda ta'lim olishi kafolatlangan. Yunisef vakilining nogiron bolalarni ta'lim olish uchun qilgan murojaatini keltirmoqchimiz. «Biz maktablarda o'qishni

xoxlaymiz. Bizlarga hamma qatori bir xil munosabatda bo'lishlarini istaymiz. Bizlarning orzu-umidlarimizni amalga oshiradigan imkoniyatlarni bizga berishingizni suraymiz». Aziza, 18 yosh. Tashxisi: DSP. O'zbekiston. «Menga uyda bo'lishim yaxshiroq bular edi, chunki oilada men uchun qayg'urishadi va qo'llab-quvvatlashadi». Misha, 13 yosh. Bolgariya, internatda yashaydi. «Men ko'prok mexr-muhabbatga muhtojman, o'z yakinlarim bilan kuproq muloqotda bulishni istayman. Internatda yashayman, shu bois ota-onamni kam ko'raman». Yeva, 12 yosh. Latviya, internatda yashaydi. «Onalarga gamhurlik diling, shunda bolalar baxtli bo'ladi». Imkoniyati cheklangan bolaning onasi Vera, Rossiya. «Sen odamlar bilan mulosot sila olmay qolsang o'rtoqlaring seni unutadi». Ralitsa, imkoniyati cheklangan bolaning onasi, Bolgariya. «Men uzimni kasal deb qisoblamayman. Aksincha, men yoshman, hayot naqadar go'zal». Valya, 17 yosh, uyda yashaydi, Bolgariya. «Siz tushunasizmi, nima uchun ular (tayanch-harakat a'zolari falajlangan nogironlar) uylarida utirishadi. To'g'ri! Chunki hech qaerda yulaklar, inshootlarning yullari nogironlar aravachasi uchun moslashtirilmagan». Lyuda, 17 yosh. internatda yashaydi. Bir qator chet mamalatlarning tajribasini o'rganish jarayonida bizga shu narsa ma'lum bo'ldiki taxminan 1970 yillardan boshlab nogironlarning ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida normativ aktlar paketa ishlab chiqildi va xayotga joriy qilib kelinmoada. Shunday konunlarni va boshka shunga o'xshash hujjatlarni hayotga tatbiq etish, sog'lom bolalar bilan nogiron bolalarni jihatidan barobar ko'rishning kompleks chora-tadbirlarida ifodalanmoada. Bu imtiyozlar tartibi soglom bolalar bilan nogiron bolalarning jamiyatda bir xil imkoniyatlarga ega bqlishlariga yordam beradi. Siyosatchilar, sotsiologlar va ijtimoiy tashkilotlar ijtimoiy jiqatdan yordamga muhtoj guruhlarga o'rta va oliy o'quv yurtlarida sifatli ta'lim olishlariga keng yo'l ochib berishga oid masalalarni qal etmovdalar. Ana shunga muvofiq oliy ta'lim talabalari tarkibiga ta'sir silish tizimini shakllantirish, ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamlardan chiqayotgan o'quvchilarni kirishlariga tayyorgarlik chora-tadbirlarini kurish, nogiron bolalar, kam ta'minlangan va qishloq aholisi vakillari bolalariga ta'lim jarayonida yusori darajali sulay sharoitlarni yaratish qahidagi masalalar ko'rib chiqildi.

AKD1 va Yevropa ta'limi tarixi davomida bir qancha rivojlanish yo'nalishlari ishlab chiqildi:

- maktab desegregatsiyasi;
- ta'limga kirish imkoniyatlarini kengaytirish;
- meynsriling;
- integratsiya;
- inklyuziv ta'lim.

- Meynsriling - bu shunday strategiyaki, unda nogiron bolalar o'z tengdoshlari bilan bayramlarda, turli xil darsdan tashqari

vaqtlarda muloqot qiladilar, ayrim bolalar ommaviy maktablarning sinflariga ta'lim olish maqsadida emas, balki o'z tengdoshlari bilan ijtimoiy munosabatlarga kirishish imkoniyatlarini kengaytirish maksadida kiritiladi.

Integratsiya - bu ruhiy va jismoniy nuqsonga ega bo'lgan bolalar extiyojlariga ko'ra ta'lim jarayonini amalga oshirish; ular nogiron bolalar uchun moslashtirilmagan maktablarga boradilar, lekin maktabga borish majburiy emas, bu ularning xoxish-istaklaridan kelib chikadi.

Inklyuziv ta'lim bu yangi atama, ya'ni maktablarda tubdan islohatlar o'tkazish va o'quvchilarning ehtiyojlarini qondiradigan

O'quv binolarini qayta rejalashtirish demakdir.

Yuqoridagi yondashuvlar bir qancha nazariy yo'nalishlarga

asoslanadi:

- ijtimoiy oddiylik nazariyasi;
- inson hukuklari, insonning rivojlanishiga nisbatan ijtimoiy tuzum nazariyasi;
- strukturalizm;
- ijtimoiy tanqid.

- Agar nogiron o'quvchilarning ta'lim tizimi nazariyasi hakida gapiradigan bo'lsak, u holda U. Bronfenbrennerning ishlarini yodga olish lozim. Bu olimning fikricha, inson rivojlanish jarayonida, ya'ni o'sayotgan individ atrof-olamni keng, differensiyalashgan va adekvat holda anglay boshlaydi. Bunday bulishining sababi vaqt o'tishi bilan bolalar uzlarinin ijtimoiy-iqtisodiy muhitlarini o'zgartirib, harakat va muloqotga katta kiziqish bilan qaraydilar. Shuning uchun ham o'quvchilarning xulk-atvorlarini nazorat qilish emas, balki ularda o'z-o'zini boshqarish malakalarini rivojlantirish kerak. Yana bir shunga o'xshash konsepsiya Brim konsepsiyasidir. U 1975 yilda yuqoridagi fikrni davom ettirdi, ya'ni uning ta'kidlashicha, har bir insonning o'z ta'lim dasturi, qonun-qoidalarini bor. Shuning uchun ham biror bir guruhning faoliyatida, ularning qonun qoidalarini o'rganmay turib, ishtirok eta olmaymiz. Shuningdek, o'quvchilar (bu yaxshimi, yomonmi) maktab qonun-qoidalarini o'zlashtirib olishlari, o'qituvchilar esa ularga ukuv muassasining ijtimoiy va tashkiliy tizimini mukammal o'rgatishlari kerak. Tarbiyachi va o'qituvchilar internat muhitini «uy muhitiga» aylantirishga qanchalik harakat qilishmasin, ular bari-bir uy va oilalarning o'rnini bosa olmaydilar. Bu o'quvchilarni maktabdan keyingi mustaqil hayotida ijtimoiy muhitga o'rganish jarayoniga kirishishlariga keng imkoniyat bermaydi. Shuning uchun ham maxsus maktab nogiron o'quvchilar uchun muammo hisoblanadi. Maxsus ta'lim sharoitida biz o'quvchilarni maktabga moslashtirish, maktab qonun-qoidalariga bo'ysunishga o'rgatish muammolari bilan to'qnashamiz. Shuning uchun ham o'quvchilarda o'z-o'zini boiqarish va mustaqil xulosalar chiqarish malakalarini shakllantirish lozim. Bunday malakalar ularga jamiyatda, katta hayotga qadam qo'yanlarida kerak bo'ladi. AQShda 1875 yildan 1914 yilgacha majburiy maktab ta'limi joriy qilingan edi. Shunga muvofiq ravishda aqli zaif hisoblangan va tarbiyasi og'ir, eshitishda muammosi bor, jismoniy nogironlar uchun maxsus sinflar tashkil qilingan edi. Bu vaqtda Milliy ta'lim assotsiatsiyasi maxsus ta'lim Departamentini tashkil qildi. Aqliy qobiliyatni tekshirishga mo'ljallangan testlar, psixologik nazariyalar rivojlandi, ishchi kuchi ko'paya boshladi. Bu omillar maktab tizimiga ta'sir qila boshladi, ya'ni o'quvchilar orasidagi individual faraslarni aniqtash va ularni o'lchash tamoyillari paydo bo'ldi.

XX asrning 60-70 yillarida nogiron o'quvchilarning omadsizligida makgabni aybdor hisoblab, makgablariga qarshi norozi ovozlari kuchaydi. Djeyn Merserning 1971 yil tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, har bir ijtimoiy tizim insonga yangi tushunchalarni beradi, shuning uchun nogironlik ijtimoiy kelishuvlarning mahsuli hisoblanadi. 1962 yilda Reynxolds va I. Denonng takliflari asosida «servislar kaskada» degan tushuncha joriy qilindi. Bu shunday modelki, uning asosida kasalxonada yoki uy sharoitida. Maxsus maktab yoki maxsus sinflarda bilim olayotgan nogiron o'quvchilarning, shuningdek umumta'lim maktablardagi o'quvchilarning xoxish istaklarini inobatga olgan holda turli qo'shimcha xizmatlar ko'rsatilishi ko'zda tutiladi. 1977 yildagi «Xamma nogiron bolalar uchun ta'lim tizimi haqida»gi qonunda qo'shimcha xizmatlar turi ko'rsatilgan bo'lib, bu xizmatlar o'quvchilarni maxsus ta'lim olishlariga yordam beradi.

Bunday xizmatlarga kuyidagilar kiritilgan: transport, logoped, audologiya, psixologiya, fizioterapiya, tibbiy xizmat, maktab shifokori yoki qamshirasi, ijtimoiy xodim, psixologlarning maslahat berishi kiritildi .

1990 yillarda AKShda barcha nogiron bolalar uchun ta'lim haqidagi qonun ishlab chiqishdi. Uning tamoyillari bilan individuallashtirilgan ta'lim, shu bilan birga nogironlar ta'limi haqidagi qonun ham ishlab chiqildi.

M. Reynxolds 1989 yil maxsus ta'lim muqitini, ya'ni nogiron bolalarni ommaviy maktablarda ta'lim sharoitlarining yaxshilanishi maxsus sinf va maktablarga yuborilayotgan bolalar sonining kamayishiga olib keladi, deb hisoblaydi. Dozirda Amerikada maktablarni shunday faoliyat olib borishiga jamiyatning qiziqishi ortib bormovda, chunki bunday maktablarga barcha o'quvchilarni jalb qilish imkoni ortadi, degan fikrni bildirdi.

Shu tarifa inklyuziya - bu ta'lim olishni tashkil silishning shunday asosiki, bunda hamma uxuvchilar tengdoshlari bilan birgalikda o'zlarining yashash joylariga taaluqli bo'lgan maktablarda ta'lim oladilar. Inklyuziya tushunchasi zamonaviy ta'lim siyosatiga Madlen Uill xonimning ta'lim siyosatidagi ishlari asosida kiritilgan. Uillning ta'kidlashicha, pedagoglar ko'pchilik nogiron o'quvchilar uchun «pull-out» xizmati samarasiz ekanligini ta'kidlashmovda. «Pull-out» bu shunday xizmatki, sinfda dars olib bo'lgach, o'quvchilarni darsdan chiqib ketishlarini talab etadi. Gap shundaki, ko'pincha maxsus sinflarga turli guruhlardagi o'quvchilar: pedagogik qarovsiz bo'lgan, nogiron, tovush zaif, nutqida qiyinchiligi bo'lgan, diqati tarqoq va giperaktiv o'quvchilar yuborilar edi. Bundan tashqari tadqiqotchilar maxsus muassasalarga kelgan bolalar hech qachon ommaviy maktablarga qaytib kelmasligidan tashvishlanar edilar. Inklyuziv ta'limning asoslari shundan iboratki, nogiron o'quvchilarni turli ehtiyojlarini qondirishi kerak. Shunga ko'ra bunday maktablarning oldiga qo'ygan asosiy maqsadi barcha o'quvchilarga to'laqonli ijtimoiy hayotida, jamoa ishlarida va mahalliy jamiyatda faol ishtirok etishida shu jamiyatning bir a'zosi sifatida bir-biriga yordam berishga qaratilgan. Bu tushuncha integratsiya va mensinglingni taqqoslash bo'yicha keyingi qadamlarini belgilab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shomaxmudova R.Sh. Maxsus va inklyuziv ta'lim, uslubiy qo'llanma. Toshkent 2011y.
2. Shomaxmudova R.Sh. "Maxsus va inklyuziv ta'lim: Xalqaro va milliy tajribalar" — Toshkent, 2011 yil.
3. Ачилова С.Ж. Фонетические и фонематические нарушения и их коррекция у детей со стертой дизартрией. Европейский журнал исследований и размышлений в области педагогических наук. 2020 г.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXrqQWoAAAAJ&citation_for_view=fXrqQWoAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
4. Ачилова С.Ж. Особенности логопедической работы при дизартрии в специализированных дошкольных учреждениях. International scientific review. 88-91, 2020 г.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXrqQWoAAAAJ&citation_for_view=fXrqQWoAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
5. Ачилова С.Ж. Корректирующая роль развития фонематического слуха у слабослышающих детей с нарушениями слуха. WEB OF SCIENTIST: МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ. 529-535, 2022 г.